

URBANIZATSIYA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. HOZIRGI VAQTD JAHON URBANIZATSIYASINING KO’RSATKICHLARI

Xudoyorov Lochinbek

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Geografiya fani o’qituvchisi

Jabborova Mohichehra

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
yo’nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola urbanizatsiya tushunchasi va uning dunyo ilmiy adabiyotlarida paydo bo’lib, keng qo’llanila boshlangan davrning boshlanilishi haqidagi tushunchalar o’rin olgan. Urbanizatsiyaning davlatlar, mintaqalar va materiklar miqyosida qanday ko’rsatkichga ega ekanligi maqolada aks etgan.

Kalit so‘zlar:urbanizatsiya, urbanizatsiya darajalari, urbanizatsiya turlari, soxta urbanizatsiya.

Annotation: This article covers the concept of urbanization and its concepts of the beginning of the era, which began to appear and be widely used in the scientific literature of the world. What indicator urbanization has on the scale of states, regions and matter is reflected in the article.

Keywords: urbanization, levels of urbanization, types of urbanization false urbanization.

Аннотация: Эта статья содержит концепцию урбанизации и ее концепцию начала периода, когда она стала широко использоваться и появляться в мировой научной литературе. Какой показатель имеет урбанизация в масштабах Штатов, регионов и материков, отражено в статье.

Ключевые слова:урбанизация, уровни урбанизации, виды урбанизации ложная урбанизация.

Urbanizatsiya-(fransuzcha “urbanization”, inglizcha-“urbanization”, lotincha-“urbanus” shaharga mansub, urbs-shahar)-jamiyat hayotida shaharlar rolining ortib

borishini quyidagicha ko'rish mumkin. Ishlab chiqarish kuchlarining joylashuvi, aholining demografik tarkibi va tuzilishi, turmush tarzi va madaniyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda shakllanmoqda. Tarixiy rivojlanish asosda shakllangan jamiyat bosqichlari va hududiy mehnat taqsimoti natijasida sodir bo'lgan ko'p qirrali geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jarayonlardir.

Urbanizatsiya jarayoni umumiy xususiyatlardan tashqari ayrim region, mamlakatlar (mamlakatlarning ma'muriy-hududiy birliklari bo'yicha) miqyosida ham o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar bilan ham ifodalanadi. Shular ichida urbanizatsiya darajasi va sur'atlari alohida ahamiyat kasb etadi. Urbanizatsiya darajasi odatda jami aholi tarkibida shahar aholisining salmog'i bilan o'lchanadi. Jahon miqyosida 1800 yilda Yer yuzi aholising 3%i shaharlarda istiqomat qilgan bo'lsa, oradan 100 yil o'tib mazkur ko'rsatkich 14% ga yetdi. XX asrning oxiri va XXI asrning boshlarida shahar turmush tarzining qishloq joylariga tarqalishi ya'ni reurbanizatsiya jarayoni kuzatilmoqda. Bu esa shahar aholisi salmog'ining (tuman, viloyat, davlat va jahon bo'yicha) ortib borishiga sabab bo'lmoqda.

1950 yilda dunyo aholisining 28,9%i shaharlarda yashashgan. 1960 yil bu ko'rsatkich 33,9% ni, 1970 yil 37,4% ni, 1980 yil 41,1% ni, 1990 yil 45,8% ni va 2000 yil 51,8% ni, 2018 yil 55% ni tashkil qilmoqda. Shahar aholisining ulushi rivojlangan mamlakatlarda ancha yuqori bo'lib, bunday davlatlarga AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Shvetsiya davlatlarida 75%, Germaniyada 94%, Rossiyada 73% Osiyo va Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlarda urbanizatsiya jarayoni dunyoning o'rtacha ko'rsatkichlaridan past hisoblanadi. Past darajada urbanizatsiyalashgan mamlakatlarning son ko'rsatkichi bo'yicha peshqadamlik Afrika va Osiyoda joylashgan davlatlarga to'g'ri keladi. Urbanizatsiya jarayonining o'sish sur'atlari mamlakatning iqtisodiy rivojlanganlik darajasiga ham bog'liq holda o'zgaradi.

1. Urbanizatsiya aholining ulushi 75% dan yuqori bo'lgan yuqori darajada urbanizatsiyalashgan davlatlar va mintaqalarga AQSH, Yaponiya, shuningdek, Yevropaning barcha davlatlari, Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda shimoliy va Janubiy Amerikaning ko'pchilik mamlakatlari kiradi.

2. Shahar aholisining ulushi 50% dan 75% gacha bo'lgan o'rtacha darajada urbanizatsiyalashgan davlatlar (masalan JAR, Peru, XXR, shuningdek, bunday turdagi urbanizatsiyalashgan janubiy, janubi-g'arbiy, markaziy, janubiy-sharqiy Osiyo regionlari hamda Afrikada joylashgan.

3. Shahar aholisining ulushi 50% dan kam bo'lgan past darajada urbanizatsiyalashgan davlatlar (masalan, Misr, Bangladesh, Moldova) shu turdagi urbanizatsiyalashgan davlatlar Afrika va Osiyoda ko'p joylashgan.

Urbanizatsiya jarayoni mintaqalar bo'yicha ham hisobi yuritiladi. Mintaqalar orasida eng yuqori urbanizatsiya darajasi Shimoliy Amerikaga tegishli bo'lib, 82% ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich Lotin Amerikasida 81%, Yevropada 74%, Avstraliya va okeaniyada 68%, Osiyoda 50%, Afrikada 43% ni tashkil etadi. Urbanizatsiya darajasi davriy ravishda tadrijiy asos bilan o'sib bormoqda. Yevropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya va Okeaniya hududlarida mazkur ko'rsatkichning o'zgarishi nisbatan sekin yuz bermoqda. Urbanizatsiya jarayoni natijasida nafaqat shaharlar va shahar aholisi soni ortadi, balki shahar manzilgohlari maydoni ham kengayishi yuz bermoqda.

Urbanizatsiya jarayonining rivojlanishi shaharlarning o'sishi va shahar aholisining shakllanishi, shahar aholisining tabiiy o'sishi, shahar atrofi hududlarining ma'muriy jihatdan shaharga qo'shib yuborilishi, qishloq aholi manzilgohlarining shahar maqomini olishi bilan bog'liqdir. Shaharning o'sishida shahar atrofi hududlarida shahar turmush tarzining shakllanib borishi kuchayadi. Ya'ni bunda urbanizatsiya jarayonining kuchayishi ham ahamiyatlidir. Katta shaharlar atrofida kichik shaharlar (yo'ldosh shaharlar) paydo bo'lib, katta shaharlarga qo'shilib boradi va shaharlar aglomeratsiyasini hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sattorov A. Aholi geografiyasi. Termiz 2009
2. Bo'riyeva M.R., Tojiev Z.N., Zokirov S.S. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. O'quv qo'llanma. <<Tafakkur>> -T.: 2011
3. Tojiyeva Z.N., Do'smonov F.A., Demografiya. <<innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi>> Toshkent-2020